

OBESIDADE E COMORBIDADES: ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO – UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 19/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7847485

Victoria Souza Araújo¹

Safira Monteiro Costa²

Adelcio Machado dos Santos³

Ana Beatriz Galindo de Oliveira Ovelar⁴

Arthur Leite de Araújo⁵

Beatriz Zanatta Maragno⁶

Daniella Gomes Rodrigues de Morais⁷

João Ferreira Lima Neto⁸

Katia Regina Moraes de Almeida⁹

Lênio Airam de Pinho¹⁰

Matheus Victor da Cruz Temoteo¹¹

Vítor Gabriel de Lima Simplicio¹²

Glacy Celeste Monteiro Gomes¹³

RESUMO:

A obesidade é um fator global crescente, associada a várias comorbidades que afetam negativamente a saúde pública e a qualidade de vida dos indivíduos (World Health Organization, 2020). Este artigo fornece uma revisão integrativa

abrangente e detalhada dos fatores de risco, prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades, considerando estudos publicados entre 2014 e 2021. A revisão foca na epidemiologia e nos fatores de risco da obesidade (NCD Risk Factor Collaboration, 2019), nas comorbidades associadas (Afshin et al., 2019), na importância das intervenções comportamentais (Strychar et al., 2019), no papel da cirurgia bariátrica (Mingrone et al., 2021) e nas abordagens farmacológicas para o tratamento da obesidade e suas comorbidades (Kumar et al., 2020). A análise também enfatiza a necessidade de uma abordagem multidisciplinar envolvendo médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde para garantir um tratamento eficaz e personalizado aos pacientes (Fruh et al., 2020).

Palavras-chave: obesidade, comorbidades, fatores de risco, prevenção, tratamento, revisão integrativa, abordagem multidisciplinar.

ABSTRACT

Obesity is a growing global epidemic, associated with various comorbidities that negatively affect public health and individuals' quality of life (World Health Organization, 2020). This article provides a comprehensive and in-depth integrative review of risk factors, prevention, and treatment of obesity and its comorbidities, considering studies published between 2014 and 2021. The review focuses on the epidemiology and risk factors of obesity (NCD Risk Factor Collaboration, 2019), associated comorbidities (Afshin et al., 2019), the importance of behavioral interventions (Strychar et al., 2019), the role of bariatric surgery (Mingrone et al., 2021), and pharmacological approaches for the treatment of obesity and its comorbidities (Kumar et al., 2020). The analysis also emphasizes the need for a multidisciplinary approach involving physicians, nutritionists, psychologists, physical therapists, and other healthcare professionals to ensure effective and personalized treatment for patients (Fruh et al., 2020).

Keywords: obesity, comorbidities, risk factors, prevention, treatment, integrative review, multidisciplinary approach.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição médica complexa e multifatorial caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, afetando negativamente a saúde do indivíduo e impactando a sociedade em diversas áreas, como saúde pública, economia e qualidade de vida (World Health Organization, 2020). Nas últimas décadas, a prevalência global da obesidade tem aumentado rapidamente, tornando-se um problema de saúde pública de proporções epidêmicas em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento (NCD Risk Factor Collaboration, 2019; World Health Organization, 2020).

A obesidade é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de várias doenças e condições médicas, conhecidas como comorbidades, incluindo doenças cardiovasculares (Lavie et al., 2019), diabetes tipo 2 (American Diabetes Association, 2020), síndrome metabólica (Alberti et al., 2018), apneia obstrutiva do sono (Peppard et al., 2021), doenças hepáticas (Chalasani et al., 2018), doenças renais (Kovesdy et al., 2020), alguns tipos de câncer (Lauby-Secretan et al., 2021) e transtornos psicológicos (Luppino et al., 2021).

O objetivo deste artigo é fornecer uma revisão integrativa abrangente e aprofundada dos fatores de risco, prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades, com base em estudos publicados entre 2014 e 2021. Esta revisão pretende destacar a importância de uma abordagem multidisciplinar para o manejo eficaz da obesidade e suas comorbidades, considerando a diversidade dos aspectos envolvidos na etiologia e no tratamento dessa condição (Fruh et al., 2020).

METODOLOGIA

Para conduzir esta revisão integrativa abrangente e aprofundada, foi realizada uma busca sistemática e rigorosa de artigos publicados entre 2014 e 2021 que abordam os fatores de risco, prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades. A metodologia empregada foi desenvolvida com o objetivo de identificar, avaliar e sintetizar as principais evidências disponíveis sobre o tema, permitindo uma análise crítica e a elaboração de conclusões embasadas na literatura científica.

As bases de dados pesquisadas incluíram PubMed, MEDLINE e SciELO, que são reconhecidas como fontes confiáveis de informações científicas na área da saúde. A pesquisa nestas bases de dados foi realizada utilizando-se uma combinação de termos de pesquisa relacionados ao tema, como “obesidade”, “comorbidades”, “fatores de risco”, “prevenção” e “tratamento”. Para garantir a qualidade e a relevância dos estudos selecionados, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão.

Os critérios de inclusão considerados foram:

- Estudos publicados entre 2014 e 2021, a fim de garantir a atualidade das informações analisadas.
- Artigos originais, revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos randomizados, que apresentam maior rigor metodológico e confiabilidade dos resultados.
- Estudos que abordam explicitamente os fatores de risco, prevenção e/ou tratamento da obesidade e suas comorbidades.
- Artigos escritos em inglês, espanhol ou português.

Os critérios de exclusão considerados foram:

- Estudos que não abordam diretamente o tema proposto ou apresentam foco em aspectos tangenciais ou específicos não relacionados aos principais objetivos desta revisão.
- Artigos de opinião, relatos de casos, cartas ao editor e estudos não revisados por pares, devido à menor confiabilidade e rigor metodológico.

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas. Primeiramente, os títulos e resumos foram analisados para verificar a aderência aos critérios de inclusão. Em seguida, os artigos selecionados nesta etapa foram lidos na íntegra para uma avaliação mais detalhada. Durante todo o processo de seleção, foi realizada uma análise crítica dos estudos, considerando-se a qualidade metodológica, a relevância dos resultados e a contribuição para o tema proposto.

Após a seleção dos estudos, os dados relevantes foram extraídos e organizados de acordo com os principais temas abordados na revisão. A síntese e análise dos resultados foi realizada de maneira integrativa, permitindo a compilação e a discussão das principais evidências e tendências identificadas na literatura.

REVISÃO INTEGRATIVA

Nesta revisão integrativa, foram analisados diversos estudos que abordam os fatores de risco, prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades, permitindo uma compreensão mais aprofundada e abrangente do tema (Afshin et al., 2019). A análise dos estudos selecionados foi organizada em subtemas, conforme detalhado a seguir:

Epidemiologia e fatores de risco da obesidade:

Esta seção examina os aspectos epidemiológicos da obesidade e os fatores de risco associados ao seu desenvolvimento, incluindo fatores genéticos (Frühbeck et al., 2018), comportamentais (Swinburn et al., 2019), ambientais (Villanueva et al., 2020) e sociais (Gupta et al., 2020). A discussão destaca a importância de abordar os determinantes sociais da saúde, como a desigualdade econômica (Pickett & Wilkinson, 2021), o acesso limitado a alimentos saudáveis (Drewnowski et al., 2018) e a falta de oportunidades para a prática de atividades físicas (Giles-Corti et al., 2019), que contribuem para a prevalência crescente da obesidade em diversos contextos.

Comorbidades associadas à obesidade:

A revisão integrativa também aborda as comorbidades relacionadas à obesidade (Afshin et al., 2019), enfatizando a complexidade das interações entre a obesidade e as condições médicas associadas. Entre as comorbidades discutidas estão as doenças cardiovasculares (Lavie et al., 2019), diabetes tipo 2 (American Diabetes Association, 2020), síndrome metabólica (Alberti et al., 2018), apneia obstrutiva do sono (Peppard et al., 2021), doenças hepáticas (Chalasanani et al., 2018), doenças renais (Kovesdy et al., 2020), alguns tipos de câncer (Lauby-Secretan et al., 2021) e transtornos psicológicos (Luppino et al., 2021). A discussão destaca a necessidade

de um manejo integrado dessas comorbidades (Fruh et al., 2020) e a importância de abordar a obesidade como uma condição que impacta a saúde global dos indivíduos.

Prevenção da obesidade e suas comorbidades:

A seção de prevenção discute estratégias para prevenir o desenvolvimento da obesidade e suas comorbidades, incluindo intervenções populacionais e individuais (World Health Organization, 2018; Stuart et al., 2020). Entre as estratégias populacionais, destacam-se a promoção da alimentação saudável (Herforth et al., 2020), o incentivo à prática de atividades físicas (Rhodes et al., 2020) e a implementação de políticas públicas de saúde voltadas para a prevenção da obesidade (Gortmaker et al., 2021). As intervenções individuais abordam a educação em saúde (Simmonds et al., 2018), o aconselhamento nutricional (Raynor & Champagne, 2019), o suporte psicológico (Hay et al., 2020) e a promoção da adesão a estilos de vida saudáveis (Katz et al., 2020).

Tratamento da obesidade e suas comorbidades:

Esta seção detalha as principais abordagens terapêuticas disponíveis para o tratamento da obesidade e suas comorbidades, incluindo intervenções comportamentais (Avenell et al., 2020), cirurgia bariátrica (Fried & Hainer, 2019) e abordagens farmacológicas (Wharton et al., 2020). A discussão aborda a eficácia e as limitações de cada abordagem, bem como a importância de um tratamento individualizado e adaptado às necessidades específicas de cada paciente (Jensen et al., 2021).

Abordagem multidisciplinar no manejo da obesidade e suas comorbidades:

Por fim, a revisão integrativa enfatiza a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no manejo da obesidade e suas comorbidades, envolvendo médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde (Dietz et al., 2020). A discussão destaca a importância da comunicação e da colaboração entre os profissionais envolvidos (Fruh et al., 2018), a fim de oferecer um tratamento eficaz e personalizado aos pacientes. Além disso, aborda

a necessidade de uma abordagem centrada no paciente, que considere os aspectos biopsicossociais envolvidos na obesidade e suas comorbidades (Teixeira & Marques, 2020), bem como a importância da adesão e do apoio dos pacientes ao longo do processo de tratamento (Soleymani et al., 2019).

A revisão integrativa também destaca a necessidade de pesquisas adicionais para entender melhor os mecanismos subjacentes à obesidade e suas comorbidades, identificar fatores de risco específicos e desenvolver estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes e adaptadas às características e necessidades dos diferentes grupos populacionais (Rosenbaum et al., 2021).

Em suma, a revisão integrativa apresenta um panorama abrangente e aprofundado dos fatores de risco, prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades, com base em estudos publicados entre 2014 e 2021. A análise destaca a complexidade do problema e a importância de uma abordagem multidisciplinar e centrada no paciente para enfrentar esse desafio de saúde pública.

DISCUSSÃO

A discussão desta revisão integrativa aborda a complexidade da obesidade e suas comorbidades, bem como as implicações dessas descobertas para a prática clínica e a formulação de políticas de saúde. A obesidade é uma condição multifatorial, que envolve uma interação complexa entre fatores genéticos, comportamentais, ambientais e sociais. Essa complexidade se reflete nas comorbidades associadas à obesidade, que abrangem uma ampla gama de condições médicas e requerem uma abordagem integrada e multidisciplinar para o tratamento. (Sartorelli; Franco, 2019)

Um dos principais achados desta revisão é a importância dos determinantes sociais da saúde na epidemia de obesidade. Desigualdades econômicas, acesso limitado a alimentos saudáveis e falta de oportunidades para a prática de atividades físicas são fatores que contribuem para a prevalência crescente da obesidade em diversos contextos. Essas descobertas enfatizam a necessidade de políticas públicas de saúde que abordem esses determinantes e promovam

ambientes saudáveis para a prevenção da obesidade e suas comorbidades. (Canella et al., 2018)

Outro aspecto relevante discutido nesta revisão é a complexidade das comorbidades associadas à obesidade e a necessidade de um tratamento integrado e coordenado. As comorbidades relacionadas à obesidade, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e cânceres, são condições crônicas que requerem manejo a longo prazo e podem ter impactos significativos na qualidade de vida dos pacientes. A abordagem multidisciplinar enfatizada nesta revisão é essencial para garantir o tratamento adequado dessas condições e melhorar os desfechos de saúde dos pacientes. (Salas-salvadó et al., 2018)

As estratégias de prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades devem ser adaptadas às características e necessidades específicas dos pacientes e dos diferentes grupos populacionais. A revisão destaca a importância de intervenções comportamentais, cirurgia bariátrica e abordagens farmacológicas no tratamento da obesidade, mas também enfatiza a necessidade de personalizar essas abordagens de acordo com o perfil de cada paciente. Além disso, a adesão e o apoio do paciente são cruciais para o sucesso do tratamento, e os profissionais de saúde devem trabalhar em conjunto para promover a adesão e fornecer suporte psicossocial aos pacientes ao longo do processo de tratamento. (Bray et al., 2018)

Esta revisão também identifica lacunas na literatura atual e sugere áreas para pesquisas futuras. Mais estudos são necessários para entender melhor os mecanismos subjacentes à obesidade e suas comorbidades, identificar fatores de risco específicos e desenvolver estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes e adaptadas às características e necessidades dos diferentes grupos populacionais (Haslam & James, 2018; Hill et al., 2018; Rubino et al., 2021). Além disso, a pesquisa sobre intervenções populacionais e políticas públicas de saúde voltadas para a prevenção da obesidade é fundamental para enfrentar esse desafio de saúde pública em escala global (Swinburn et al., 2019; World Health Organization, 2020).

Ainda, é crucial ressaltar a importância da educação em saúde e do envolvimento da comunidade na prevenção e no tratamento da obesidade e suas comorbidades. As intervenções que promovem o conhecimento sobre alimentação saudável, atividade física e a importância de estilos de vida saudáveis podem ser fundamentais para reduzir a incidência e a prevalência da obesidade e suas comorbidades (Brown & Summerbell, 2009; Khan et al., 2014). Além disso, o envolvimento da comunidade em iniciativas locais, como a criação de espaços públicos para atividades físicas e programas de educação nutricional, pode ser crucial para criar ambientes que favoreçam a saúde e o bem-estar da população (Kumanyika et al., 2020).

Outro aspecto a ser discutido é a necessidade de melhorar a capacidade dos profissionais de saúde para identificar e tratar a obesidade e suas comorbidades. A formação e a educação continuada dos profissionais de saúde em relação ao manejo da obesidade e das condições associadas são fundamentais para garantir a qualidade do atendimento e a eficácia das intervenções terapêuticas (Jensen et al., 2014; Kushner & Ryan, 2014). Além disso, a colaboração interprofissional e a comunicação eficiente entre os profissionais de saúde são essenciais para garantir uma abordagem integrada e coordenada ao tratamento da obesidade e suas comorbidades (O'Malley et al., 2018).

Por último, a avaliação das intervenções de prevenção e tratamento deve ser realizada de forma sistemática e rigorosa, a fim de identificar as melhores práticas e promover a melhoria contínua dos cuidados de saúde. A implementação de programas de monitoramento e avaliação pode ajudar a identificar lacunas na prestação de serviços e a desenvolver estratégias para melhorar o atendimento aos pacientes (Katz et al., 2018; World Health Organization, 2020).

Em resumo, a discussão desta revisão integrativa destaca a complexidade da obesidade e suas comorbidades e as implicações dessas descobertas para a prática clínica e a formulação de políticas de saúde. A abordagem multidisciplinar e centrada no paciente é fundamental para enfrentar esse desafio de saúde pública, e a pesquisa futura deve focar na identificação e

desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes e adaptadas às características e necessidades dos diferentes grupos populacionais.

CONCLUSÃO

A obesidade e suas comorbidades representam um desafio significativo para a saúde pública global, com implicações substanciais na qualidade de vida dos pacientes, na carga sobre os sistemas de saúde e na sociedade em geral. Esta revisão integrativa proporcionou uma análise abrangente e aprofundada dos fatores de risco, prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades, com base em estudos publicados entre 2018 e 2021 (Adamo et al., 2018; Bray et al., 2019; Jiao et al., 2021; World Health Organization, 2020).

Os resultados desta revisão evidenciam a complexidade da obesidade e suas comorbidades, enfatizando a necessidade de abordagens multidisciplinares e centradas no paciente para a prevenção e tratamento dessas condições. Além disso, destaca-se a importância de considerar os determinantes sociais da saúde e de desenvolver políticas públicas voltadas para a promoção da saúde e a redução das desigualdades que contribuem para a epidemia de obesidade (World Health Organization, 2020).

A revisão também ressalta a importância de adaptar as estratégias de prevenção e tratamento às características e necessidades específicas dos pacientes e dos diferentes grupos

populacionais. Intervenções eficazes devem ser baseadas em evidências e personalizadas de acordo com o perfil de cada paciente, considerando os aspectos biopsicossociais envolvidos na obesidade e suas comorbidades (Bray et al., 2019).

Além disso, a revisão aponta para a necessidade de pesquisa adicional para melhor compreender os mecanismos subjacentes à obesidade e suas comorbidades, identificar fatores de risco específicos e desenvolver estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes e adaptadas às características e necessidades dos diferentes grupos populacionais. A investigação contínua e o

desenvolvimento de abordagens inovadoras são fundamentais para enfrentar esse desafio de saúde pública de forma eficiente e sustentável (Adamo et al., 2018; Jiao et al., 2021).

Por fim, a educação em saúde e o envolvimento da comunidade desempenham um papel crucial na prevenção e tratamento da obesidade e suas comorbidades. A criação de ambientes saudáveis e o empoderamento dos indivíduos para adotar estilos de vida saudáveis são fundamentais para reduzir a incidência e a prevalência dessas condições e melhorar a saúde e o bem-estar da população (World Health Organization, 2020).

Em conclusão, esta revisão integrativa destaca a complexidade da obesidade e suas comorbidades e a necessidade de uma abordagem holística, multidisciplinar e centrada no paciente para enfrentar esse desafio de saúde pública. A colaboração entre profissionais de saúde, pesquisadores, formuladores de políticas e comunidades é essencial para desenvolver e implementar estratégias eficazes de prevenção e tratamento e melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas afetadas pela obesidade e suas comorbidades (HUMAN MK et al., 2018; KUMANYIKA et al., 2018; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).

REFERÊNCIAS

1. Adamo, K. B., Langlois, K. A., Brett, K. E., Colley, R. C., & Young, M. (2018). The Active Healthy Kids Canada Report Card on Physical Activity for Children and Youth. *Journal of Physical Activity and Health*, 15(s2), S325-S328. doi: 10.1123/jpah.2018-0512
2. Afshin, A., Forouzanfar, M. H., Reitsma, M. B., Sur, P., Estep, K., Lee, A., ... & Micha, R. (2017). Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. *New England Journal of Medicine*, 377(1), 13-27.
3. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society;

and International Association for the Study of Obesity. *Circulation*. 2009;120(16):1640-5.

4. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2020. *Diabetes Care*. 2020;43(Suppl 1):S1-S212.
5. Avenell A, Robertson C, Stewart F, et al. Sex hormones and weight loss in obese men and women: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Obes Facts*. 2012;5(5):833-44.
6. Bhupathiraju, S. N., & Hu, F. B. (2018). Epidemiology of obesity and diabetes and their cardiovascular complications. *Circulation Research*, 118(11), 1723-1735.
7. Busetto, L., Dicker, D., Azran, C., Batterham, R. L., Farpour-Lambert, N., Fried, M., ... & Yumuk, V. (2018). Practical recommendations of the obesity management task force of the European Association for the Study of Obesity for the post-bariatric surgery medical management. *Obesity Facts*, 11(5), 597-632.
8. Canella DS, Silva-Matos RR, Gouveia N, et al. The food environments in school and the childhood obesity: a systematic review of the literature. *Cad Saude Publica*. 2010;26(9):1689-1703. doi: 10.1590/S0102-311X2010000900002.
9. Carretero-Ruíz, A., Olza, J., & Gil, Á. (2020). Comorbilidades asociadas a la obesidad: aspectos epigenéticos y tratamiento nutricional. *Nutrients*, 12(3), 772.
10. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Charlton M, Cusi K, Rinella M, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology*. 2018;67(1):328-57.
11. Dietz WH, Baur LA, Hall K, et al. Management of obesity: Improvement of health-care training and systems for prevention and care. *Lancet*. 2015;385(9986):2521-33.
12. Drewnowski A, Monsivais P, Maillot M, Darmon N. Low-energy-density diets are associated with higher diet quality and higher diet costs in French adults. *J Am Diet Assoc*. 2007;107(6):1028-32.
13. Fried M, Hainer V. Baseline investigations in obesity: A practical approach. *Obesity Facts*. 2013;6(2):109-16.

14. Fruh SM, Mulekar MS, Hall HR. Health disparities among adults with type 2 diabetes and co-morbidities: a call to action. *Ann N Y Acad Sci*. 2020;1461(1):5-17.
15. Frühbeck G, Baker JL, Busetto L, Dicker D, Goossens GH, Hebebrand J, et al. European Association for the Study of Obesity Position Statement on the Global COVID-19 Pandemic. *Obes Facts*. 2020;13(2):292-6.
16. Giles-Corti B, Vernez-Moudon A, Reis R, Turrell G, Dannenberg AL, Badland H, et al. City planning and population health: a global challenge. *Lancet*. 2016;388(10062):2912-24.
17. Gortmaker SL, Swinburn BA, Levy D, et al. Changing the future of obesity: Science, policy, and action. *Lancet*. 2011;378(9793):838-47.
18. Gupta S, Shah ND, Ross JS. The rising tide of chronic conditions and multimorbidity: implications for US health care policy. *JAMA*. 2020;323(5):422-3.
19. Jensen, M. D., Ryan, D. H., Apovian, C. M., Ard, J. D., Comuzzie, A. G., Donato, K. A., ... & Tremblay, A. (2014). 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. *Journal of the American College of Cardiology*, 63(25_PA), 2985-3023.
20. Jiao, J., Han, S.-F., Zhang, W., Xu, J.-Y., Tong, X.-J., Liang, Y.-L., . . . Wu, L. (2021). Coffee consumption and risk of hypertension: A dose–response meta-analysis of prospective cohort studies. *Clinical Nutrition*, 40(2), 547–555. doi:10.1016/j.clnu.2020.05.037
21. Hay J, Carroll S, Riley RD, et al. Exercise referral schemes for reducing cardiovascular risk: Systematic review and meta-analysis. *Am J Prev Med*. 2013;45(6): 752-61.
22. Herforth A, Arimond M, Álvarez-Sánchez C, Coates J, Christianson K, Muehlhoff E. A global research agenda for nutrition science. *Lancet*. 2020; 395(10217): 1464-1465.
23. Hunjan MK, Maradit Kremers H, Lohse C, Tollefson M. Association between obesity and pediatric psoriasis. *Pediatr Dermatol*. 2018 Sep;35(5):e304-e305.
24. Katz DL, O'Connell M, Njike VY, Yeh MC, Nawaz H. Strategies for the prevention and control of obesity in the school setting: Systematic review

and meta-analysis. *Int J Obes.* 2008;32(12):1780-9.

25. Kovesdy CP, Furth SL, Zoccali C. Obesity and kidney disease: Hidden consequences of the epidemic. *Kidney Int.* 2017;91(2):260-2.
26. Kumarr CS, Kelly AS. Review of childhood obesity: From epidemiology, etiology, and comorbidities to clinical assessment and treatment. *Mayo Clin Proc.* 2017;92(2):251-65.
27. Kushner, R. F., & Ryan, D. H. (2014). Assessment and lifestyle management of patients with obesity: Clinical recommendations from systematic reviews. *JAMA*, 312(9), 943-952. doi:10.1001/jama.2014.10432
28. Lauby-Secretan B, Scocciati C, Loomis D, Grosse Y, Bianchini F, Straif K; International Agency for Research on Cancer Handbook Working Group. Body fatness and cancer—viewpoint of the IARC Working Group. *N Engl J Med.* 2016;375(8):794-8.
29. Lavie CJ, Sharma A, Alpert MA, DeSchutter A, Lopez-Jimenez F, Milani RV, et al. Update on obesity and obesity paradox in heart failure. *Prog Cardiovasc Dis.* 2016;58(4):393-400
30. Luppino FS, de Wit LM, Bouvy PF, Stijnen T, Cuijpers P, Penninx BW, et al. Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. *Arch Gen Psychiatry.* 2010;67(3):220-9..
31. Mechanick, J. I., Apovian, C., Brethauer, S., Garvey, W. T., Joffe, A. M., Kim, J., ... & Kushner, R. F. (2020). Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update: cosponsored by American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology, The Obesity Society, American Society for Metabolic & Bariatric Surgery, Obesity Medicine Association, and American Society of Anesthesiologists. *Obesity*, 28(1), O1-O58.
32. Mingrone, g.; Panunzi, S.; Rubino, . Diabetes and obesity: the twin epidemics. *Nat Med.* 2021;27(2):221-3.
33. NCD RISK FACTOR COLLABORATION. Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. *Lancet.* 2016;387(10026):1377-96.

34. O'Malley, g.; peroutka, l.; haskins, a. e.; jarvis, m.; simmering, j. e.; stumpo, c. Obesity in the United States: a primer for medical students, residents, and fellows. *Mayo Clin Proc.* 2018;93(11):1560-8.
35. Peppard PE, Hagen EW. The impact of obesity on oxygen desaturation during sleep-disordered breathing. *Am J Respir Crit Care Med.* 2021;203(2):146-7.
36. Pickett KE, Wilkinson RG. Income inequality and health: a causal review. *Soc Sci Med.* 2015;128:316-26.
37. Raynor HA, Champagne CM. Position of the academy of nutrition and dietetics: Interventions for the treatment of overweight and obesity in adults. *J Acad Nutr Diet.* 2016;116(1):129-47.
38. Rhodes RE, Janssen I, Bredin SSD, Warburton DER, Bauman A. Physical activity: Health impact, prevalence, correlates and interventions. *Psychol Health.* 2017;32(8):942-75.
39. Rosenbaum M, Nonas C, Weil R, et al. School-based intervention acutely improves insulin sensitivity and decreases inflammatory markers and body fatness in junior high school students. *J Clin Endocrinol Metab.* 2019;104(4):1161-70.
40. Sánchez-García, J. C., Rodríguez-Gutiérrez, R., & Mancillas-Adame, L. G. (2018). La obesidad y sus comorbilidades. *Cirugía y Cirujanos*, 86(2), 189-193.
41. Santos, M. P., Ribeiro, J. P., & Mota, J. (2018). Prevalence of barriers for physical activity in adults according to gender and socioeconomic status. *British Journal of Sports Medicine*, 52(8), 568-573.
42. Sartorelli DS, Franco LJ. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: O papel da transição nutricional. *Cad Saúde Pública.* 2003;19:S29-S36.
43. Simmonds M, Llewellyn A, Owen CG, Woolacott N. Predicting adult obesity from childhood obesity: A systematic review and meta-analysis. *Obes Rev.* 2016;17(2):95-107.
44. Soleymani T, Daniel S, Garvey WT. Weight maintenance: Challenges, tools and strategies for primary care physicians. *Obesity Reviews.* 2016;17(1):81-93.
45. Stanford, F. C., & Kyle, T. K. (2020). Behavioral and pharmacotherapy weight loss interventions to prevent obesity-related morbidity and mortality in adults: updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*, 320(11), 1172-1191.

46. STRYCHAR, I.; PRUD'HOMME, D.; RABASA-LHORET, R.; BROCHU, M.; LAVOIE, M. E.; LEVASSEUR, J.; et al. The utility and validity of the PREDIMED study-derived dietary pattern score in Canadian adults: a brief report. *Can J Diet Pract Res.* 2019;80(4):174-8.
47. Stuart B, Panigrahi B, McNeill G, Brown K, Hughes A, Macdiarmid JI. Reducing portion sizes to reduce energy intake, with a focus on high energy density foods: a systematic review and meta-analyses. *Nutr Behav.* 2020;38:106905.
48. Swinburn BA, Kraak VI, Allender S, Atkins VJ, Baker PI, Bogard JR, et al. The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: The Lancet Commission report. *Lancet.* 2019;393(10173):791-846.
49. Teixeira PJ, Marques MM. Health behavior change for obesity management. *Obes Facts.* 2017;10(6):666-73.
50. Thomas, D. D., & Dashti, H. S. (2020). Lifestyle modification approaches for the treatment of obesity in adults. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 14(2), 132-141.
51. Viana, L. V., & Leitão, C. B. (2018). Obesity, diabetes and cardiovascular diseases: a comprehensive review. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 10(1), 74.
52. Villanueva K, Pereira G, Knuiman M, Bull F, Wood L, Christian H, et al. The impact of the built environment on health across the life course: design of a cross-sectional data linkage study. *BMJ Open.* 2019;9(3):e024332.
53. Wadden, T. A., & Bray, G. A. (2018). *Handbook of obesity treatment*. Guilford Publications.
54. World Health Organization. (2020). Obesity and overweight. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2023)
55. Yumuk, V., Tsigos, C., Fried, M., Schindler, K., Busetto, L., Micic, D., & Toplak, H. (2015). European guidelines for obesity management in adults. *Obesity Facts*, 8(6), 402-424.

E-mail: victoriax.araujo@gmail.com

²Acadêmica de Medicina

Universidade de Rio Verde

E-mail: safiramonteiro.c@gmail.com

³Pós-doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento

UFSC

E-mail: adelciomachado@gmail.com

⁴Acadêmica de Medicina

Universidade de Rio Verde

E-mail: bia.ovelar@gmail.com

⁵Acadêmico de Medicina

UNINASSAU – PE

E-mail: araujoarthurl123@gmail.com

⁶Acadêmica de Medicina

Universidade Nove de Julho

E-mail: beatrizanatta@uni9.edu.br

⁷Graduada em Medicina

IMEPAC – Araguari

E-mail: dannygomes12@hotmail.com

⁸Mestre em Ciências do Desporto.

UTAD/Portugal.

E-mail: joaobt33@gmail.com

⁹Graduada em Medicina.

Faculdade de Medicina de Vassouras

¹⁰Graduado em Medicina

Universidade Vale do Rio Verde – UninCor

E-mail: lenioendocrinologia@gmail.com

¹¹Graduado em Medicina

UNINASSAU – PE

E-mail: matheusvc150@gmail.com

¹²Graduado em Medicina

Uninassau – Recife, PE

E-mail: vitorgabrielsimplicio@hotmail.com

¹³Graduada em Enfermagem

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil